

MAKTAB O'QUVCHILARINI XALQARO PISA DASTURIGA TAYYORLASHDA SUMMATIV BAHOLASH TEXNOLOGIYASI

Roziqova Malika Olim qizi

Namangan davlat pedagogika instituti

“Pedagogika va psixologiya” kafedrası o'qituvchisi

Tel: +99893 364-46-38

dilnavozdostonqizi@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14988089>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'quvchilar bilimini baholashning xalqaro dastiru PISA tadqiqoti haqida hamda ushbu dastur asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarini summativ baholash texnologiyalari haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: PISA, xalqaro dastur, baholash, natija, summativ, formativ.

Hozirgi kunda barcha davlatlar qatorida mamlakatimizda ham ta'lim sohasida juda ko'plab islohotlar olib borilmoqda. Ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning bilimini baholash maqsadida 2020-yilda mamlakatimizda xalqaro PISA dasturi doirasida ta'lim sifati baholandi. PISA xalqaro dasturi, monitoring tadqiqoti bo'lib, u turli mamlakatlardagi ta'lim tizimlarida sodir bo'layotgan o'zgarishlarni aniqlash va solishtirish, ta'lim sohasidagi strategik qarorlar samaradorligini baholash imkonini beradi. Bu dastur orqali ta'lim sifatini, yutuqlarini baholashdan tashqari, bu yutuqlarga o'quvchilar va ularning oilalari, maktab va maktabdan tashqari ta'lim imkoniyatlari bilan bog'liq omillarning ta'siri tushuniladi. PISA (inglizcha – Programme for International Student Assessment) – turli davlatlarda 15 yoshli o'quvchilarning (o'qish, matematika, tabiiy fanlar) savodxonligini hamda bilimlarini amaliyotda qo'llash qobiliyatini baholovchi dastur. Bu dastur 3 yilda bir marotaba o'tkaziladi. Unda o'quvchilarning bilim sifati o'qish, matematika va tabiiy fanlar bo'yicha monitoring qilinadi va 1000 ballik tizimda baholanadi. [3]

Ushbu xalqaro baholash dasturi dastlab 1997- yilda ishlab chiqilgan bo'lib, ilk marotaba 2000-yilda ishlatilgan. Tadqiqot har 3 yilda o'tkaziladi. PISA testlari 5 ta yo'nalish bo'yicha o'qish, matematik savodxonlik, tabiiy-ilmiiy fanlar, hamkorlikda muammolarni hal qilish va moliyaviy savodxonlik o'tkaziladi. Testlarda asosiy e'tibor o'quvchilarning mazkur yo'nalishlar bo'yicha eng asosiy tushunchalarni bilishi, bazaviy bilim va ko'nikmalarni egallagani, ulardan hayotiy vaziyatlarda foydalana olishiga qaratiladi.

PISA sinovlarida to'rt xil sinov usulidan foydalaniladi:

1. Bir javobli testlar;
2. Bir nechta javobli testlar;
3. Qisqa yoki batafsil javob yoziladigan savollar;
4. Biror muammoning yechimi bo'yicha o'quvchi fikri (odatda bunday savollarda tekshiruvchida umumiy javoblar bo'ladi, o'quvchi javobi test tuzivchi javobiga aynan mos kelishi talab qilinmaydi, o'quvchi ijodkorligi qo'llab quvvatlanadi).

Ushbu tadqiqotdan boshlang'ich sinf o'quvchilarining summativ baholash maqsadida ham foydalanish juda yaxshi natija beradi. Summativ baholash — o'qishning ma'lum bir davrida (o'quv dasturining bo'lim va boblari, choraklik, o'quv yili oxirida) o'quvchining davlat ta'lim standarti va o'quv dasturlarida belgilangan kompetensiyalarni egallaganlik darajasini rasmiy baholash jarayoni bo'lib, test, yozma ish, og'zaki suhbat, loyiha ishi, taqdimot ishlari, amaliy mashg'ulot, laboratoriya ishi, ijodiy ishlar va shu kabi boshqa shakllar yordamida amalga oshiriladi, xolisona va adolatli tekshirilganligini nazorat qilish uchun umumiy o'rta ta'lim muassasasida har bir metod birlashma a'zolaridan iborat ishchi guruh tuziladi. Tekshirish yakuniga ko'ra o'quvchilarning to'plagan ballari bir hafta muddat ichida elektron jurnalga joylashtiriladi. Summativ baholash paytida ichki tartib-qoidani buzgan o'quvchilar baholashdan chetlashtiriladi va bu holda dalolatnoma tuziladi. *Summativ (yakuniy) baholash* - bu o'quvchilar, ularning ota-onalari, o'qituvchilari va maktab ma'muriyatiga o'rganishdagi muayyan natijalarni

ko'rsatadigan baholash. Bunday baholashning maqsadi talabaning ma'lum vaqt oralig'idagi shaxsiy o'quv va darsdan tashqari yutuqlarini ko'rsatishdir.

Quyidagi holatlar ichki tartib-qoidani buzish deb hisoblanadi:

- boshqa o'quvchilar bilan gaplashish yoki ulardan yordam olish berish;
- ruxsat etilmagan manbalardan, shuningdek, elektron qurilmalardan (telefon, planshet, eshitish moslamalari, aqlli soatlar va shu kabilar) foydalanish;
- nazorat materiallarini boshqa o'quvchilarga berish yoki almashtirish.

Asosli sabablarga ko'ra summativ baholash jarayonida qatnasha olmagan o'quvchilar uchun baholash jarayoni alohida o'tkazilishiga ruxsat beriladi. Qayta topshirishni tashkil etish to'g'risida batafsil ma'lumot MMTVning 284-sonli buyrug'i ilovasining 12-bandida keltirilgan.

PISA kabi xalqaro tadqiqotlarida muvaffaqiyatli ishtirok etish uchun nima qilish kerak? Yaxshi natijalar ko'rsatish uchun hech bo'lmaganda 2 maqsadga ega bo'lish kerak: birinchisi, o'qituvchilar va ular ishlaydigan, foydalanadigan materiallarni tayyorlashdir. Zero xalqaro tadqiqotlarda bejizga maktablarda ta'lim sifati o'qituvchilarning kasbiy darajasiga bog'liq, deb aytishmaydi. Demak, o'qituvchilarni tayyorlashga mablag'ajratish va yangi o'quv materiallarini yaratish kerak. Tegishli vazirliklar malaka oshirish tizimiga investitsiya kiritishi, moliyalashtirishi va uslubiy qo'llab-quvvatlash uchun shart-sharoitlar yaratishi lozim. Xalqaro tadqiqotlardagi natijalarni yaxshilash uchun o'qituvchilarni maqsadli tayyorlash va ta'lim jarayonida o'qitish metodikasi va ustuvor tamoyillarni o'zgartirish zarur. BShuni alohida ta'kidlab o'tishimiz joizki o'quvchilarni bilimni baholar ekanmiz, asosiy maqsadimiz dasturda ishtirok etib yuqori natija olish emas, balki yoshlarimizda XXI asr ko'nikmalarini shakllantirish, raqobatbardosh kadrlarni yaratish uchun mustahkam zamin yaratishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Davletshin M.G Zamonaviy maktab o'quvchisining psixologiyasi. - T.: O'zbekiston 1999 .
2. Davlatov K.D va b. Mehnat va kasb ta'limi hamda metodikasi. - T.: O'qituvchi 1992.
3. Юсупова, Г., & Сабурова, Ш. (2022). Xalqaro baholash dasturlari (pisa, timss, pirls) va ularni amalda qo'llay olish. *Развитие лингвистики и литературоведения и образовательных технологий в эпоху глобализации*, 1(1), 302–306. извлечено от <https://inlibrary.uz>
4. O'zbekiston Respublikasining “Kadrlar tayyorlash milliy dasturida”gi Qonuni // Oliy Ta'lim: Me'yoriy-huquqiy va uslubiy hujjatlar to'plami. - Toshkent .: 2004.